

Folklore Elements in the Novels of Suryakanthan

Dr. A. Pushpa, Assistant Professor of Tamil, Avinasilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore-43, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6409-0648>

DOI: 10.5281/zenodo.10389556

Received: 30 August 2023; Revised: 15 September 2023; Accepted: 30 September 2023; Available online: 26 November 2023.

Abstract

Suryakanthan is a famous Tamil writer. He creates his works depending on the common individual's ability to observe, the maturity to accept, and the style of maintaining it. His novels reflect society as it is, without much imagination in the works. A story about the nature of human life by transforming all aspects of today's real life according to the characters has been taken by the author. The author has not only run straight in one direction in his stories but has explored the life, and conditions of various people from different dimensions. The events that affected the author in his life experience and the social events he witnessed are used by him for the development of the stories. He has created his works as creative works of art in simple language portraying life in depth. His novels are a real reflection of the society. Indeed, human life is multifaceted and can operate in many categories and at many levels. Folklore is one of the important elements used by the author in his novels. Hence, Suryakanthan's creative principle is to portray the overall commonality in different views with the help of folklore.

Keywords: Tamil Literature, Folklore, Novels, Suryakanthan.

References

- [1] Suryakanthan. *Anman Poovodu*. New Century Book House (B) Lit., Chennai, Jun-1984.
- [2] Suryakanthan. *Azhiyachuvadu*. Meenakshi Bookstore, Madurai, Dec-1997.
- [3] Suriyakanthan. *Ethir Ethir Konangalil*. Meenakshi Bookstore, Madurai, 1997.
- [4] Suryakanthan. *Oru vayal Veliyin kathai*. Kavita Publication, Chennai, B.D.DEC - 2002.
- [5] Suryakanthan. *Kalwalazi*. Kavita Publication. Chennai, Nov- 2001.
- [6] Suryakanthan. *Kilakku Vanam*. Meenakshi Bookstore, Madurai, Feb - 2000.
- [7] Suryakanthan. *Poorveega Boomi*. Meenakshi Bookstore, Madurai, 1995.
- [8] Suryakanthan. *Manaavaari Manithargal*. Meenakshi Bookstore, Madurai, Apr- 1989.
- [9] Suryakanthan. *Vithai Solam*. Kavita Publication, Chennai, P.D.- 2000.
- [10] *Aaivukkovai*. II All India University Tamil Writers Conference Proceedings.
- [11] *Kriya's Modern Tamil Dictionary*. Karpagam Garden, Chennai.
- [12] Shanmugasundaram. *Tamilil Vattara Novelgal*. Kavya Publishing House, Chennai.
- [13] Shanmukha Sundaram. *Ilakkuya Varalaru*. Madurai - 1980.
- [14] Surendran, Ira. *Folk literature*. Then Tamil Publishing House, Salem.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சூரியகாந்தன் நாவல்களில் நாட்டுப்புறவியல் கூறுகள்

முனைவர் அ. புஷ்பா, உதவிப்பேராசிரியை, தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும்

மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர் - 43, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6409-0648>

DOI: DOI: 10.5281/zenodo.10389556

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தனிமனிதனின் கவனிப்புத் திறன், ஏற்றுக் கொள்ளும் பக்குவம், அதைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் பாங்கு, இவற்றை பொறுத்தே இவர் படைப்புக்களைப் படைக்கின்றார். படைப்புக்களில் அதிகக் கற்பனை இடம் பெறாமல், உள்ளதை உள்ளபடி கூறி சமூகத்தை அப்படியே பிரதிபலிப்பதாக இவரது நாவல்கள் அமைகின்றன. இன்றைய எதார்த்தமான வாழ்க்கையின் எல்லாத்தன்மைகளையும் ஆசிரியர் தான் எடுத்துக் கொண்ட கதாபாத்திரங்களுக்கேற்ப உருமாற்றி மனித வாழ்வின் இயல்புகளைப் பற்றிய ஒரு தெளிவான அறிவை வாசகர்களுக்குக் கற்பிக்கின்ற செயலையே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். வெவ்வேறு விதமான பார்வைகளின் ஒட்டு மொத்தமான பொது அம்சமே சூரியகாந்தனின் படைப்புக் கொள்கையாகும். மனிதர்களின் வாழ்க்கை பன்முகத் தன்மையில் பல பிரிவுகளில் பல தரங்களில் இயங்கக் கூடியதாகும். அதனால் இந்த வாழ்க்கைப் பரப்பில் ஆசிரியர் நீரோட்டம் போல நேராக ஒரே நோக்கில் மட்டும் இயங்காமல் பல்வேறுபட்ட மக்களின் வாழ்க்கை நிலைகளை வெவ்வேறு நோக்கில் ஆராய்ந்துள்ளார். ஆசிரியர் தன் வாழ்க்கை அனுபவத்திலோ, தான் கண்ணுற்ற சமுதாய நிகழ்வுகளிலோ தன்னைப் பாதித்த நிகழ்ச்சிகளையே. படைப்புக் கருவாகக் கொண்டு படைப்புக்களைப் படைத்துள்ளார். சமுதாயத்தின் உண்மையான பிரதிபலிப்பாக இவரது நாவல்கள் அமைகின்றன.

குறிப்புச்சொற்கள்: தமிழ் இலக்கியம், நாட்டுப்புறவியல், நாவல்கள், சூரியகாந்தன்.

முன்னுரை

இலக்கியத்தை மண்மணத்துடன் வேரோடும், வேரடி மண்ணோடும் காட்டுகிற முயற்சியே வட்டாரப் படைப்புகளாகும். படைப்பாளி குறிப்பிட்ட வட்டாரத்தைச் சார்ந்து எழுதவில்லை என்று கூறினாலும் அவர்களின் எழுத்துக்களின் வழியாக வட்டாரத் தன்மை வெளிப்பட்டு விடும். இவ்வுலக மக்களின் வாழ்க்கை நிலையையும் அவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளையும் அப்படியே பதிவு செய்து வைப்பதில் ஆய்வுகளும், நூல்களும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. தமிழில் வட்டார நாவல் என்று சொல்லக் கூடிய பிரிவை ஆரம்பித்து வைத்த முதல் இலக்கிய படைப்பாளி கோவையைச் சேர்ந்த ஆர். சண்முகசுந்தரம் ஆவார். இவர் தொடங்கி வைத்த வட்டார நாவல் என்னும் புத்தையலுக்கு மேலும் பாதுகாப்பளித்து, செழுமை

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

செய்துள்ளார் சூரியகாந்தன்.இவரின் படைப்புக்களான, மானாவாரி மனிதர்கள், பூர்வீக பூமி, எதிரெதிர்கோணங்கள். கிழக்குவானம், விதைச்சோளம், கல்வாழை, அம்மன் பூவோடு, அழியாச்சுவடு, ஒரு வயல்வெளியின் கதை ஆகிய ஒன்பது நாவல்களும் ஆய்வு களங்களாக அமைகின்றன.

வட்டாரவியல் நோக்கு

தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ வகையான வட்டாரங்களும், வட்டார வாழ்க்கைகளும் உள்ளன. ஒவ்வொரு வட்டாரத்தின் சூழ்நிலைகள், தட்பவெப்பநிலைகள், தொழில்கள், உணவுகள், பழக்கவழக்கங்கள், நடைமுறைகள், பேச்சுவழக்குகள் முதலிய பல செய்திகள் தனித் தன்மையோடு இருந்து வருகின்றன. எனவே வட்டார வாழ்க்கை என்னும் இப்புதிய சுரங்கத்தைத் தோண்டினால் அங்கே அகப்படும் பொருட்களைக் கொண்டு எத்தனையோ அரிய இலக்கியக் கோபுரங்களைக் கட்டலாம்.

தமிழ் நாட்டில் நாவல் படைப்புத் துறையில் இன்னும் அள்ளப் பொறாத சுரங்கம் இருக்கிறது. அது தான் வட்டார வாழ்க்கை என்னும் சுரங்கம் (தமிழில் வட்டார நாவல்கள், ப. 85)

என்று கு. அழகிரிசாமி கூறுகின்றார். 25 மொழி வாரி மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது போலவே மொழிபேசும். குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே, ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளியல், கருத்தியல் பொதுவாகக் காணப்படும் பகுதிகளை வட்டாரம் எனலாம். இங்கு வாழும் படைப்பாளிகளாலோ, அதைப் புரிந்து கொண்ட படைப்பாளிகளாலோ படைக்கப்படும் நாவல்களே வட்டார நாவல்கள் எனலாம்.

கலையுணர்வும் படைக்கும் தாகமும் கொண்ட படைப்பாளிக்குச் சமுதாயம் தரும் அனுபவங்களின் தாக்கத்தால் ஏற்படும் கோபதாபங்கள், மொழி போன்ற வெளிப்பாட்டுச் சாதனங்கள் மூலம் பிரதிபலிக்கப்படும் போது இலக்கியம் உருவாகிறது. மனிதன் உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழ்கின்றான் என்றாலும் ஓரிடத்தில் வாழுகின்ற மனிதனுக்கும், மற்றோரிடத்தில் வாழுகின்ற மனிதனுக்கும் இடையே எவ்வளவோ வேறுபாடுகளை, தட்ப வெப்ப நிலையும், இட அமைதியும் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கும் சில அடிப்படையான பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன. இப்பிரச்சினைகள் அவரவர்களுக்கென்று சில தனி இயல்புகளை உருவாக்கி விடுகின்றன. எனவே வட்டார இலக்கியமானது ஒரு பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் பிரச்சினைகளை அவர்களின் மாறுபட்ட வாழ்க்கை முறைகளோடும் அவர்கள் வாழும் பகுதிகளின் அழகுகளோடும் எதார்த்தமாக வெளிப்படுத்துவது எனக் கொள்ளலாம். (திருமுருகன், ப. 523)

என்ற திருமுருகன் கூற்றிற்கேற்ப ஆசிரியரின் படைப்புக்களில் வட்டாரத் தன்மை அதிகம் பெற்றிருக்கக் காணலாம்.

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கொங்கு வட்டாரத்தை பொருத்தமட்டில் வானம் பார்த்த பூமி என்பதால் மழை இல்லாத சமயங்களில் அதிகமான வறட்சி ஏற்படுகிறது. இதனால் திருட்டு, பிறரை ஏமாற்றிப் பிழைத்தல், தவறான தொழிலில் ஈடுபடுதல் போன்ற நிலைகளுக்கு மக்கள் தள்ளப்படுகின்றனர். தற்போதைய பொருளாதாரச் சூழலில் பெண்களும் வேலைக்குச் செல்ல வேண்டி உள்ளது. அவ்வாறு செல்லும் பெண்கள் மேலதிகாரிகளால் பல்வேறு இடையூறுகளுக்கு உள்ளாவதை. 'எதிரெதிர் கோணங்கள்' நாவலில் காண முடிகின்றது. தண்ணீர் பற்றாக் குறையால் போர்வெல் போட்டு பூமியை அங்கங்கு பிய்த்து குதறிப் போட்டுள்ள மனிதர்களின் செயல் பற்றி 'அழியாச்சுவடி' ஆசிரியர் படம் பிடித்துக் காட்டியுள்ளார். குடும்பத்திற்காக தன் வாழ்க்கையையே தொலைத்துக் கொண்டிருக்கும் இளைஞன் பற்றி 'கல்வாழையில்' வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் அவ்வப் பகுதி வாழ் மக்களின் சிக்கல்களை முன் வைத்துள்ளார்.

வட்டார வழக்குகள்

வட்டார நாவல்கள் முழுமை பெறுவதற்கு வட்டார வழக்குகளைப் பயன்படுத்தும் முறை பெரிதும் துணை செய்கின்றது. வட்டார மொழி பற்றி,

பொது மொழியிலிருந்து ஒலிப்பு முறையாலும், சொற்களாலும், இலக்கண அமைப்பாலும் சற்றே வேறுபாடு உடையதும். நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப் பகுதியைச் சார்ந்தவர்களால் மட்டும் பேசப்படுவதுமான மொழி வகையாகும் (க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி, ப. 894)

என அகராதி பொருள் கூறுகின்றது. பல நாவலாசிரியர்கள் வட்டார வழக்குகளை உத்திகளாகக் கையாளுகின்றனர். ஜெயகாந்தன், சண்முகசுந்தரம், ஹெப்சிபாஜேசுதாசன், கணேசலிங்கன் இவர்களோடு சூரியகாந்தனும் குறிப்பிடத் தக்கவராக விளங்குகின்றார்.

கணேசலிங்கத்தின் மொழியில் ஈழத் தமிழை நுகர முடிவது போல, ஹெப்சிபாவின் மொழியில் தெற்கத்திய மரமேறிகளது பேச்சினைச் சுவைக்க முடிவது போல, சூரியகாந்தனின் கொங்கு மொழியில் மக்களின் பச்சை கொங்குத் தமிழைக் காண முடிகிறது. தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் போன்ற பிற மொழிக் கலப்பையும், கிராமியப் பின்புலத்துடன் கொண்டு செல்கின்றார். அப்பிற மொழிக் கலப்பும் கொங்குத் தமிழின் வாசனையை முகர்ந்து கொண்டே வருவதாக அமைகின்றது. படைப்பாசிரியர்கள் பலரும் ஒரே மொழியைக் கையாண்ட போதும், அதே ஒலிகளைப் பயன்படுத்திய போதும் அவர்களது படைப்புக்கள் வேறுபட்டுக் காணப்படுவதற்கு ஒலி நடையியலில் பயன்படுத்தப்படும் உத்திகளின் வேறுபாடும் ஓர் இன்றியமையாத காரணமாகும். மொழியின் ஒலிகள் படைப்பிற்கான அடிப்படைப் பொருள்களாகும். அவை பலராலும் பலவிதமாகப் பின்னப்படுகின்றன. சூரியகாந்தன் கையாளும் கொங்கு வட்டாரச் சொற்கள் சிலவேளைகளில் பொருள் புரியாமல் இருப்பதும் உண்டு, கதைப்போக்கு, பின்புலம், உரையாடல் வழியாக அவற்றின் பொருளை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றாலும், சாதாரண வாசகனுக்குப் பல சொற்கள் சிரமத்தை

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தருவனவாக அமைகின்றன. ஆனால் இருந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டே வேற்று வட்டார வழக்குகளை எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இதன் மூலம் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளவும், உறவை கொள்ளவும் வழி ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு வகையில் வட்டார நாவல்கள் பிரிந்து கிடக்கும் மக்களை இணைத்து வைக்கும் உறவுப் பாலமாகவும் அமைகின்றன.

பின்புலக் கட்டமைப்பு

மக்களின் வாழ்க்கை முறையானது பலவிதக் காரணங்களினால் மாற்றம் பெற்றுக் கொண்டே வருகின்றது. எனவே, நாட்டுப்புற மக்களின் பண்பாட்டுத் தொடர்பான செய்திகளைப் பாதுகாப்பதற்கு 'வாழ்வியல்' தொடர்பான ஆய்வு முறை அவசியமாகின்றது. வாழ்வியல் என்ற சொல் பண்பாட்டின் அனைத்துக் கூறுகளையும் உள்ளடக்கியதாகும். எதார்த்தமான வாழ்க்கையின் எல்லாத் தன்மைகளையும் ஆசிரியர் தான் எடுத்துக் கொண்ட கதாபாத்திரங்களின் வழியே பிணைந்துள்ள நம்பிக்கைகளையும், தொழில்முறை, சாதிமுறை இரண்டினையும், மருத்துவக் குறிப்புக்களையும், விளையாட்டு முறைகளையும், உணவு முறைகளையும், வழிபாட்டு நெறிமுறைகளையும், மக்களின் வாழ்க்கையோடு தொடர்புடைய பறவைகள், விலங்குகள் ஆகியன பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆசிரியர் கதைப்போக்கின் வழிக் கூறிச் செல்வதன் மூலம் குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் மொத்தப் பிரதிபலிப்பையும் வாசகர்களுக்கு எடுத்துக் கூற முடிகின்றது. மேலும் அவர் கதைக்காக எடுத்துக் கொண்ட சமூகம் எந்தத் தரத்தில் உள்ளது என்பதையும் விளக்கிக் காட்டுகிறார்.

நம்பிக்கைகள்

சூரியகாந்தன் மக்களிடம் கால் கொண்டுள்ள நம்பிக்கைகள் பற்றி சிறப்பாகக் கூறியுள்ளார்.

எதிர்ப்பும் ஆசையும் கொண்ட உள்ளத்திற்கு நம்பிக்கை ஊன்றுகோலாக அமைகிறது என்று கூறலாம். இயற்கையின் ஆற்றலையும், செயலையும் அறிந்து கொள்ளாத போது நம்பிக்கை ஒன்றே மனித வாழ்வினை நடத்திச் செல்லும் சக்தியாக விளங்குகின்றது. (தமிழில் வட்டார நாவல்கள். ப. 85)

என்ற பேராசிரியர் சண்முகசுந்தரத்தின் கருத்து கவனிக்கத்தக்கதாய் உள்ளது. அந்த நம்பிக்கை மக்களிடம் பெற்றுள்ள இடத்தைக் கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளார். பேய், பிசாசு பற்றிய நம்பிக்கைகள், சகுனம், மந்திரம், ஜோதிடம், சடங்குகள், குழந்தைகள், தெய்வம், திருஷ்டி, இயற்கை சார்ந்த நம்பிக்கைகளை நாவல்களில் இடம் பெற செய்துள்ளார்.

வழிபாடு மற்றும் நேர்த்திக் கடன்

தமிழ் மக்களின் பண்பாடு தொன்று தொட்டு இறை வழிபாட்டுடன் தொடர்பு கொண்டு விளங்குகின்றது. இறைவழிபாடு மனிதனை நெறிப்படுத்தல், வழிப்படுத்தல் என்ற அமைவதால்.பெண் தெய்வ வழிபாடுகளில் மாரியம்மன், பிளேக் மாரியம்மன். பரட்டைத் தலைச்சியம்மன், பசய்வாங்களையும், ஆண் தெய் காட்டு மாரியம்மன் போன்ற

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தெய்வங்களையும், ஆண் தெய்வங்களில் பெருந் தெய்வங்களான பட்டீஸ்வரையும், கிருஷ்ணரையும் சிறு தெய்பு வழிபாட்டில் முனியப்பனையும் வழிபட்டுள்ள செய்திகளை அறிய முடிகின்றது. இத்தெய்வங்களைத் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் நேர்த்திக் கடன்களைச் செலுத்துகின்றனர். கண்ணடக்கம் வைத்தல், பலியிடுதல், முடி எடுத்தல், சக்திக்கிரகம் எடுத்தல், உருவம் தூக்குதல் போன்ற நேர்த்திக் கடன் செலுத்தும் முறைகளையும் கர்டறிய முடிகின்றது. அபிஷேகங்கள், அன்னதானம் வழங்குதல், குடிநீர்ப் பந்தல் அமைத்தல் போன்றவற்றின் மூலமும் மக்கள் தங்கள் துன்பங்களுக்குத் தீர்வு கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றனர்.

உணவு முறைகள்

உணவு முறைகளில் சாமை, சோளம், கம்பு ஆகிய தானிய வகைகள் முதல் உணவாகவும், தட்டைப்பயிறு, கொள்ளு, கருவாடு போ உணவு முறைகளில் சாமை, சோளம், கம்பு ஆகிய தானிய போன்றவற்றைத் துணை உணவாகவும் பயன்படுத்தியுள்ளனர். அவசர உணவாக கஞ்சியும் தயாரித்துக் கொள்கின்றனர். ஏழைகளின் உணவாக, பழைய சோறு, அம்பிலி, பச்சை மிளகாய் அமைந்துள்ளது. பண்ணையில் வேலை செய்பவர்களுக்கு சோளக்களி, ராக்கி்களி, புளிக் குழம்பு கொடுத்து வந்துள்ளனர். கூட்டாஞ்சோற்றினை விரும்பி உண்ணும் பழக்கம் பெற்றுள்ளனர். வறட்சியின் காரணமாகக்கோரக்கிழங்கு, கத்தாழைக்கிழங்கு ஆகிய இரண்டையும் உண்ட செய்தியையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஊன் உணவுகள் எடுத்துக் கொள்ளும் முறையில் தாழ்த்தப்பட்ட அருந்ததியர் இனமக்கள் மாட்டு இறைச்சியையும், வலையர்கள் எலிக்கறி உண்டமையும் தெரிகின்றது. உயர்தர மக்கள் ஆட்டு இறைச்சி, கோழி இறைச்சி, மீன் உணவுகள் உண்ட செய்தியை ஆசிரியர் எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.

திரவவகை உணவுகளில் கருப்பட்டிக்காபி, சுக்குக்காபி, கூழ் ஆகியவற்றை அருந்தியுள்ளனர். உணவுடன் சேர்த்து ரசம், மோர் பயன்படுத்தியுள்ளனர். சீப்பம் பால் உயர் மட்ட மக்களுக்கு மட்டுமே உரியதாக இருந்துள்ளது. காரணம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களிடம் மாடுகள் வைத்துக் கொள்ளும் அளவிற்குக் கூட வசதியில்லாமல் இருந்த நிலை தெரிகின்றது. கள், தெளுவு போன்றவற்றைப் பற்றியும் ஆசிரியரின் படைப்புகளின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. வேக வைத்தோ, பொறித்தோ பச்சையாகவும் உண்ணப்படும் பதார்த்த வகைகளில் வடை பொரியலோடு ஈசல் கலந்து உண்ணுதல். கச்சாயம், பஜ்ஜி, உப்புமா, தோசை, புட்டு இவை தவிர அரசாணிக்காய் கொண்டு உருவாக்கப்படும் பதார்த்த வகை பற்றியும் ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சாதிப்பாகுபாடு

ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் பிறந்தது மிகல் இறுதி வரை தசன் பிறந்த சாதிக்குக் கட்டுப்பட்டவளாக பி பிக்கப்படும் இச் உடர்ந்துறையி பிழ்ந்த சாதி என்று இரு பிரிவுகாக நாங்கள் ஒரு இச்சாதி அமைக் தாழ்ந்த சாதியினராக வண்ணாகன் நாதவன்ச் செய்தியர், வலைகள் கருதப்படுகின்றனர். பறையர்கள் இறப்புச் செய்தி சொல்லுவதும் இனம் குறி

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கூறுவதும், குறவர் இனம் கூடைகள், முறங்கள் சேய்வதுமாக இருந்துள்ள நிலை பற்றி அறிய முடிகின்றது. பிற வகுப்பினராகக் கோனார், சேர்வை, குரும்பர். குயவர், பார்ப்பனர், முதலியார், செட்டியார் போன்ற சமூகத்தினர் கருதப்பட்டுள்ளனர்.

மருத்துவம்

மருந்துகள் பெரும்பாலும் சுசப்புத் தன்மை கொண்டவையாகும். 'கசக்கும் மருந்து கடுநோயைப் போக்கும்' என்ற பழமொழி, மருந்தின் தன்மையை எடுத்தியம்புகின்றது. கொங்கு வட்டார மக்கள் மனிதனுக்கும், பண்டம் பாடிகளுக்கும் மருத்துவம் செய்ய, சில கைமருத்துவ முறைகளைக் கையாண்டுள்ளனர்.காய்ச்சல், சளி, கண்ணில் தூசி நீக்குதல், காலில் கரும்புக் கட்டை கிழித்தல், வாய்ப்புண், தேள்கடி, அக்கி, காலில் முள் முறிஞ்சி போதல், உடல் சூடு நீக்கல், தலைவலி போன்ற நோய்களுக்கு முயலின் கழிவு, வெண்ணெய், உப்பு, காய்ச்சிய எண்ணெய், சுக்கிட்டிக்கீரை, எருக்கம்பால், செம்மண், கடுகு, கள் போன்ற பொருள்களை மருந்துகளாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். பண்டம் பாடிகளுக்கு ஏற்படும் நோய்களுக்கு குறிப்பாக முயலுக்கு அடிபடுதல், கறவை மாடுகளுக்கு நாசியில் குச்சி ஏதேனும் இடித்தல், ஆடுகளுக்கு வயிற்றுப் போக்கு ஏற்படுதல், ஆடு மாடுகளுக்கு காலில் காயம் ஏற்படுதல் போன்ற நோய்களுக்கு, வேலிப்பத்தலான் தழை, இன்னும் சில தழைகளை மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள முறை பற்றி ஆசிரியர் விளக்கமாக எடுத்துரைக்கின்றார்.'

பறவை மற்றும் விலங்கு

கொங்கு மக்கள் வாழ்க்கையில் பறவைகளின் வரவு ஒரு என்று கூறும் வகையில் செம்போத்துப்பறவை. கழுகு, காட்டுக்குருவிகள், தூக்கணான் குருவிகள், குயில், செங்காடை, கொக்குகள், மணிப்புறாக்கள் போன்ற பறவைகள் மக்கள் வாழ்க்கையோடு தொடர்புடையதாக இருந்துள்ளன.நாவலாசிரியர் விலங்குகளில் பெருநரி, எடக்காடை கழுதைப்புலி, கீரி, குள்ளநரி, உடும்பு, முயல், முள்ளம்பன்றி, யானை, மான், காளை, ஆடுகள், எலி, பாம்பு, காட்டுப்பூனை, அணில் போன்றவைகள் இப்பகுதியில் இருந்துள்ளமை பற்றி விளக்கியுள்ளார்.

விளையாட்டுக்கள்

சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் துன்பத்தை மறந்து மகிழ்ச்சி கொள்ளச் செய்யும் ஒரே சாதனம் விளையாட்டு. ஆசிரியர் தெல்லுக்கரம், கும்மியடி விளையாட்டு, சடுகுடு, சளிப்புளியாடுதல், கண்ணாமூச்சி, பல்லாங்குழி, சிலம்பம், ஊஞ்சலாடுதல், மரகதப் பொன்வண்டு பிடித்தல், ஐந்தாங்கரம் போன்ற விளையாட்டுக்களைத் தன்னுடைய நாவல்களில் அறிமுகப்படுத்தி யுள்ளதன் மூலம் - கொங்கு வட்டார மக்களின் விளையாட்டுக்களில் சிலவற்றை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஆசிரியர் கதைக்காகத் தேர்ந்தெடுத்த சமூகம் பாட்டாளி சமூகமாகும். அச்சமூக மாந்தர்கள் உழைப்பை நம்பியே, முதலாளியை நம்பியே வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. பல்வேறுபட்ட சாதியமைப்பில் உழன்று கொண்டிருக்கும் மக்கள் தங்கள் குறைகளைக் கூறித் தெய்வங்களையே

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

திருப்திப்படுத்த முனைந்துள்ளனர். ஊதியம் இல்லாமையால் கை மருத்துவத்தை நம்பி வாழ்ந்துள்ளனர். மட்டுமல்லாது பெருந்தெய்வவழிபாடு உள்ள நகரச் சூழலையும் எடுத்துக் காட்டுகின்றார். தெய்வத்திருவிழாக்களின் வாயிலாக வறுமையில் வாடும் மக்கள் மன நிறைவு பெற்ற நிலையை எடுத்துரைக்கின்றார்.

பழமொழிகள்

நாவலின் போக்கிற்கு ஏற்ற முறையில் சொல்லாட்சியையும், செம்மை மற்றும் செறிவான நடையையும் கையாண்டுள்ளார். 'சூடு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது' என்பதற்கேற்ப பழமொழி அளவில் மிகச் சிறியதாக இருப்பினும், கருத்தாழமும் பொருட் செறிவும் வாய்ந்தது.

நல்ல பொருட் செறிவும், ஆழ்ந்த கருத்துமுடைய சொற்றொடர்கள் நாளது வரை தொடர்ந்து நின்று பழமொழிகள் என்னும் குறிப்புடன் வழங்கி வருகின்றன (நாட்டுப்புற இலக்கியம், ப. 119)

என்ற வீரபாகுபிள்ளையின் கூற்றிற்கு ஏற்ப ஆழ்ந்த கருத்துடைய பழமொழிகளைத் தன்னுடைய மானாவாரி மனிதர்கள், கல்வாழை, விதைச் சோளம், அழியாச்சுவடு நாவல்களில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். இருபாலரின் பண்பு, குழந்தைகளின் செயல்பாடு. சுயமுன்னேற்றம், வர்க்க பேதம், ஏழைகளின் நிலை, சமூகத்தினர் மேற்கொள்ள வேண்டிய அளவறிந்த வாழ்க்கை, முன் எச்சரிக்கை உணர்வு போன்ற செய்திகளுக்கேற்ற பழமொழிகளை நாவலின் வழிக் காணலாம்.

இருபாலர் பண்பு

பெண்களின் பண்பு வெளிப்படும் விதமாக, 'மானாவாரி மனிதர்கள்' நாவலில் பொன்னப்பன் மனதிற்குள் மயிலாத்தாளின் செயலை நினைக்கின்ற பொழுது, மேட்டாங்காட்டெ உழுதவனும் கெட்டான்! மேனா மினுக்கியெ கட்டுனவனும் கெட்டான் (சூரியகாந்தன். மானாவாரி மனிதர்கள், ப. 57) என்றும் தண்ணி கெணத்துல பாத்தா புள்ளையே லூட்டுலே பார்க்க வேண்டியதில்லை (சூரியகாந்தன். மானாவாரி மனிதர்கள், ப. 129) என்று சுப்பாத்தாளிடம் அவளுடைய மகள் பழனியம்மாளின் குண நலனை காளப்பட்டியய்யன் கூறுகின்றார். மானாவாரி மனிதர்களில், பொன்னப்பனின் மாமனார் தன் மருமகன் உழைக்காமல் இருப்பதை எண்ணி தன் மனதி நினைப்பதாகக் கூறும் பொழுது, கட்டுன பொண்டாட்டியெ வெச்சு பொழைக்காதவனும் காட்டெ சும்மா போட்டு வெச்சிட்டு உக்காந்திருக்கவனும் ஒண்ணுதா... (மானாவாரி மனிதர்கள், ப. 57) என்றும், மனைவியின் பேச்சைக் கேட்டுக் கொண்டு அய்யனிடத்தில் சண்டை செய்யும் பொன்னப்பன் அடிக்கடி தன் தாய் வீட்டிற்குச் செல்லும் மனைவி மயிலாத்தாவை சமரசம் செய்து கூட்டி வருகின்ற போது நொந்து கொள்வதாகக் கூறுமிடத்து, வகையில்லாம வண்ணாத்தி கூடப் போனவன் வெள்ளாவி மொடாவுக்கு தீயெரிக்கவும் வேணும் (மானாவாரி மனிதர்கள், ப.115) என்னும்

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கூற்றில் ஆண்களின் பண்புகள் குறித்த பழமொழிகளைக் கையாண்டுள்ளார். மானாவாரி மனிதர்களில் மருதமுத்து தன் மனைவி பழனியம்மாளிடம், அப்பஞ் சொல்லியூட்ட வார்த்தையும் ஆத்தா கட்டிக் குடுத்த சோறும் நடைப் பயணம் போறவனுக்கு எத்தனை நாளைக்கு கூட வரும் (மானாவாரி மனிதர்கள், ப. 49) என்று கூறுகின்றான். கல்வாழையில் 'வேலைக்குச் செல்லாத கணவனை வைத்துக் கொண்டு, பாக்கியம் குடும்பத்தைச் சீராக நடத்துவதை மாவுக்குத் தக்குன பணியாரம்! எள்ளுக்குத் தக்குன எண்ணெய்ங்குற கணக்குல மைஞ்சிருக்கு... (கல்வாழை, ப. 59) என்று ஊரார் கூறுகின்றனர்.

மானாவாரி மனிதர்களில் காளப்பட்டியய்யன், இவர்களிடம் லட்சுமணன், எழைப்பட்டவன் ஊட்டுக் கோழி மொட்டு வெச்சா வொல் பட்டதீ மெ ஓடங்சிருமாம்! வலுத்தவன் ஊட்டுக் கோழி மொட்டு ஆட்டாங்கல்லைக் கூட ஓடச்சுப் போடுமாம் (மானாவாரி மனிதர்கள், ப. 161) என்று கூறுகின்றான். 'விதைச் சோளம்' நாவலில் கருப்பாள், துளசியிடம் பவளத்தைக் கழுத்தில் அணியக் கொடுக்கும் பொழுது, பொன்னெ வெக்கிற எடத்துல பூவையாச்சம் வைய்யுங் கறாப்லெ பவுனுக்கு பதில் பவளத்தை வைத்து கொள்ளும் நிலை நம்முளுது (விதைச்சோளம், ப. 92) என்று கூறுகின்றான். 'அழியாச்சுவட்டில்' பொங்கியண்ணன், ஆரப்பனின் கவனக் குறைவைச் சுட்டிக் காட்டும் பொழுது, தலைக்கு மேலே வெள்ளம் போன பொற்கு இடுப்பு வேட்டி நனஞ்சு போச்சுன்னு சத்தம் போடுற தினுசா இருக்குதே...! (அழியாச்சுவடு, ப. 192) என்று கூறுகின்றார். 'மானாவாரி மனிதர்களில்' பெரியசாமியின் சொத்துக்களை வாங்கிக் கொண்ட மகன்களின் செய்கையை, பூவோட அருமை புழுவகளுக்குத் தெரியவா போகுது? அரிச்சுத் தின்று போட்டுதுக! (மானாவாரி மனிதர்கள், ப. 13) என்று காளப்பட்டியய்யன் கூறுகின்றார். தாங்கள் நேரில் கண்ட உண்மைகளையே அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு சுருங்கச் சொல்லல் என்ற உத்தியை வைத்து, எதுகை, மோனை இணைப்பிரித்துக் சொற்களைக் கூட்டுவதே பழமொழியாகும். (நாட்டுப்புற இலக்கிய வரலாறு, ப. 168) என்ற சண்முக சுந்தரத்தின் கருத்தை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் ஆசிரியரின் பழமொழிப் பயன்பாடு அமைந்துள்ளது.

நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்

மனிதன் பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை பல விதமான இராகங்களைத் தெரிந்தோ தெரியாமலோ கையாளுகின்றான். இசையை முறையாக கற்றுக் கொள்ளாமல் தங்களுடைய மனச்சுமைகளை இறக்கி வைக்கும் ஒரு களமாக கிராமியப் பாடங்கள் அமைகின்றன. உழைப்பின் சுமை தெரியாமலிருக்க உழைப்பாளிகள் பாடும் பாடல்கள், பிறந்தவுடன் பாடும் தாலாட்டு, இறந்த பிறகு பாடும் ஒப்பாரி, மழை வேண்டிப்பாடும் பாடல்கள், மணம் மகிழ்ந்து பாடும் கும்மியடிப் பாடல் எனப் பல்வேறு வண்ணங்களை இவருடைய நாவல்களில் காணலாம். வெறும் பாடல்களாக மட்டுமல்லாமல் மக்களின் உள்ளத்து உணர்வுகளுக்கு வடிகாலாகவும் அமைகின்றன. சமுதாயப் பின்புல விளக்கமாகவும், அம்மன் பூவோடு' நாவலில்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <https://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பொம்மன், நிலாப்பிள்ளைக்குச் சோறு ஊட்டுகிற கும்மியடி விளையாட்டில் கலந்து கொள்ள கோயிலுக்குச் செல்லுகின்றான். அங்கு, கொடங் கொடமா மழை பொழிங்க கொளம் குட்டையெல்லா நீர் நெறஞ்சு நாடெல்லாம் செழிக்கோணும் ஏலோலோ சாமி ... ஏலோலோ (கும்மியடிப் பாடல்) என்று பாடும் பெண் பிள்ளைகளின் குரலில் வறட்சியும், வறுமையும் வெளிப்படுகிறது. மழை பொழிந்தால் செழிப்பு வரும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இறைவனை வேண்டி வறுமை நிலையின் வெளிப்பாடாக கும்மியடிப் பாடல் பாடுகின்றனர்.

பிள்ளைக்குப் பசியாற்ற பாலின்றி வாடும் குறவர் இன மக்களின் வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக 'மானாவாரி மனிதர்களில்' மழை வேண்டிப் பாடும் குறத்தியின் பாடலில்,

மாவு கொதிக்க வேணும்

குழந்தை பசியாற வேணும்

பூமி விளைய வேணும்

புள்ளை பசியாற வேணும் (சூரியகாந்தன். அம்மன் பூவோடு, ப. 19)

என்று ஒரு தாயின் பாசத்தையும், கொங்குச் சீமையில் ஏற்பட்டுள்ள பஞ்சத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றார். வேலையின் சுமை தெரியாமலிருக்க 'கிழக்கு வானம் நாவலில் பாடும் பாடலில் அவனுடைய வாழ்க்கை நிலை வெளிப்படுகின்றது.

முக்கா மொழம் நெல்லுப் பயிரு...

முப்பது கெசம் தண்ணிக் கெணறு.

நிக்காமத் தான் தண்ணி ஏறச்சேன்

நெல்லுப் பயிரும் கருகிப் போச்சு (மானாவாரி மனிதர்கள், ப. 144)

என்பதன் மூலம் இரத்தத்தை வியர்வையாக்கி உழைக்கும் விவசாயிக்கு இயற்கையும் சதி செய்து விடுகின்ற நிலையை விளக்குகின்றார். ஆடு மேய்க்கும் சிறுவன்.

ஆடும் வயித்துக்கு மேஞ்சிருக்கு ...

மாடும் வயித்துக்கு மேஞ்சிருக்கு ...

ஆட்டையும் மாட்டையும் மேய்ச்சவன்

வயிறு ஆல எலை போலக்... காஞ்சிருக்கு. (கிழக்கு வானம், ப. 41)

என்று பசியின் கொடுமையைப் பறைசாற்றுகின்றான். 'கல்வாழை' நாவலில் பவானியின் பேச்சுக்களால் மனம் வெதும்பிய நடேசன், தூக்கம் வராது தவிக்கும் வேளையில் தொலை தூரத்தில் ஒரு பாடல் கேட்பதாகக் கூறி வாசகனிடத்து உத்வேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றார். தளர்ந்து போன நாடி நரம்புகளிலே புது இரத்தத்தைப் பாய்ச்சும் விதமாக,

கோலங்கள் அழியாச் சித்திரம் ஆகும்..

கனவுகளில் கண்களில் சுழல்கின்றசூத

காலங்கள் மாறும்..காயங்கள் ஆறும்.

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நினைவுகள் நெஞ்சினில் புரள்கின்றதே (கிழக்கு வானம், ப. 175)

என்று அப்பாடல் அமைகின்றது. வாழ்க்கையில் துன்பங்களைச் சந்திக்காத மனிதன் யாரும் இல்லை. அந்தத் துன்பத்திற்கு விடியல் கிடைக்கும் என்று மன எழுச்சியை ஆசிரியர் ஏற்படுத்துகின்றார்.

கிராம முன்னேற்றத்திற்காக மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பாடலை குமாரசாமி பாடுகின்றான். அங்கிருந்த மக்கள் அனைவரும் அப்பாடலைக் கேட்பதாக 'ஒரு வயல் வெளியின் கதையில் அமைத்துள்ளார்.

இலக்கை நோக்கி விரைந்து சென்றால்

நிச்சயம் நமதே உலகம் கலக்கம் வேண்டாம்.

கவடுகள் பதியும் அதிகம் இல்லை தூரம்.

வேதனை தொலையும்... வியர்வை சிந்துவோம்

சாதனை நிகழ்த்தி..சரித்திரம் படைப்போம்... (ஒரு வயல்வெளியின் கதை, ப. 187)

என்று இராண்டாயிரத்து இருபதில் வல்லரசாக்கும் நமது இளைஞர்களின் கனவுக்கு ஓர் தூண்டுகோலாக இப்பாடலை அமைத்துள்ளார். மனிதர்கள் வாழும்போது குறைகூறும் இச்சமுதாயம் இறந்த பிறகு எல்லா மனிதரையும் வாழ்த்தவே செய்கின்றது.

ராஜாதி ராஜரு ராஜமார்த் தாண்டரு

செல்லப்ப பண்ணாடி அவங்க

இங்கெ வந்து

இன்னைக்கு நம்ப சேமலை பண்ணாடியவுங்க

கீழ் லோகத்தை ஒட்டு மேலோகம் போறதுனால

நம்முளுக்குப் பண்ணுன தானதருமம்

ரெண்டு ரூபா! ரெண்டு ரூபா! (மானாவாரி மனிதர்கள், ப. 75)

என்று ஒரு புறம் கூறினாலும் பாவப்பட்ட மக்களின் இறுதிக் கடனுக்கு உதவியைச் செய்துள்ள நிலையையும் 'மானாவாரி மனிதர்கள்' நாவல்வழி அறிய முடிகின்றது. நாவலாசிரியர் பயன்படுத்தியுள்ள உத்தி முறைகள், கிராம மக்களின் வாழ்க்கை நிலையை வெளிப்படுத்துவதற்கு உரிய முறையில் 'ஒப்பனை செய்யப்பட்ட மணப் பெண்ணின் தோற்றம் போலி அழகுறக் காட்சி தருமாறு அமைந்துள்ளன.

முடிவுரை

மக்களுக்குத் தேவையான அரசியல், மக்களாட்சி, வேளாண் தொழில் செய்யும் உழவர் நிலை, மக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை மையக் கருவாகக் கொண்டு படைப்புகளைப் படைத்துள்ளார்.தன் வாழ்க்கை அனுபவத்திலோ, தான் கண்ணுற்ற நிகழ்ச்சிகளையோ அடிப்படையாகக் கொண்டே படைப்புகளை உருவாக்கியுள்ளார்.படைப்பு உத்திகளாக பழமொழிகள், நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் போன்றவற்றை இடம் பெறச் செய்து மக்களின்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <https://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வாழ்க்கை நிலை பற்றி நன்கு உணர வைத்துள்ளார். மண்மணம் மாறாத கொங்கு மக்களின் வழக்குச் சொற்களை எதுகை மோனையுடன் பயன்படுத்தி அவர்தம் சொல்லாடல்களையும் இயல்பாகக் கையாண்டுள்ளார். நம்பிக்கைகள், உணவுப்பழக்கவழக்கங்கள், வழிபாடுகள், தொழில்கள், மருத்துவம், விளையாட்டுக்கள் போன்றவற்றைக் கோடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம் மக்களின் வாழ்க்கைப் பின்புலம் பற்றிய தகவல்களை நாம் நன்கு அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. இவரது நாவல்களில் காணப்பெறும் வாழ்வியல் பின்புலம் ஒரு கால கட்டத்தின் அழுத்தமான பதிவுகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வகை செய்கிறது.

குறிப்புகள்

- [1] சூரியகாந்தன். அம்மன் பூவோடு. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, ஜூன்-1984, ப.ப.ஆக- 2002.
- [2] சூரியகாந்தன். அழியாச்சுவடு. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, டிச-1997.
- [3] சூரியகாந்தன். எதிரெதிர் கோணங்கள். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, அக் - 1997.
- [4] சூரியகாந்தன். ஒரு வயல் வெளியின் கதை. கவிதா பப்ளிகேஷன், சென்னை, டிச - 2002.
- [5] சூரியகாந்தன். கல்வாழை. கவிதா பப்ளிகேஷன், சென்னை, நவ- 2001.
- [6] சூரியகாந்தன். கிழக்கு வானம். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, பிப் 2000.
- [7] சூரியகாந்தன். பூர்வீக பூமி. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, மு.ப.நவ- 1995.
- [8] சூரியகாந்தன். மானாவாரி மனிதர்கள். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, மு.ப.ஏப்- 1989
- [9] சூரியகாந்தன். விதைச் சோளம். கவிதா பப்ளிகேஷன், சென்னை, மு,ப.டிச- 2000.
- [10] ஆய்வுக் கோவை. II அனைத்திந்திய பல்கலைக்கழகத் தமிழாசிரியர் மன்றக் கருத்தரங்க மலர்.
- [11] க்ரியாவின் தற்கால தமிழ் அகராதி. நாலாவது குறுக்குத்தெரு கற்பகம் கார்டன், சென்னை.
- [12] சண்முகசுந்தரம், சு தமிழில் வட்டார நாவல்கள். காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.
- [13] சண்முக சுந்தரம். இலக்கிய வரலாறு. மதுரை, 1980.
- [14] சுரேந்திரன், இரா. நாட்டுப்புற இலக்கியம். தேன் தமிழ் பதிப்பகம், சேலம்.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.